

**ALOGIZMNING PAYDO BO'LISHI VA ALOGIZM TAMOYILIGA
ASOSLANGAN USLUBIY VOSITALARNI IFODALOVCHI PROSODIK
BIRLIKLAR.**

Samatova Zulxumor Qudratilla qizi

zulhumorqosimova@gmail.com

first-year PhD student of Andijan State Institute of Foreign Languages

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13852711>

Alogizm tushunchasi falsafada antik davrlardan beri muhokama mavzusi bo'lib kelgan, lekin atamaning o'zi fanga milodiy VI asrga kelibgina Kassiodor tomonidan kiritilgan. Aristotel o'zining "Poetika" asarida muloqot jarayonida mantiqqa zid keluvchi bayonotlar haqida so'z yuritadi; (ἀλογα), bu so'zdan keyinchalik "alogizm" termini kelib chiqqan. Ba'zan Aristotel ἀλογα uchun sinonim sifatida ἀτοπον (absurd) terminini qo'llaydi.[1.40]

Aristotel "sillogizmlar" (yun. syllogismos — hisobga olaman, xulosa chiqaraman degan ma'noni anglatib, deduktiv xulosa chiqarish turi sifatida o'zaro mantiqiy bog'langan ikki qat'iy mulohazadan uchinchi bir yangi qat'iy xarakterga ega mulohaza xosil bo'lishini nazarda tutadi) nazariyasini ilgari surar ekan, alogizm muammosini ko'taradi. Aslida, sillogizm bu xulosalarni o'z ichiga olgan va uchta hukmga asoslangan mulohazadir: "biror narsaga nisbatan biror narsani tasdiqlovchi yoki inkor qiluvchi nutq.".[2.16-17] Faylasuf faqat sillogizmlar turlarini belgilabgina qolmay, ularni figuralar va moduslar bo'yicha farqlab beradi. Ushbu tendensiya keyinchalik sxolastiklar (diniy dunyoqarashni nazariy asoslashga intiluvchilar) tomonidan davom ettirilar ekan, yangi pog'onaga ko'tarilgan tipologiyasi ham ishlab chiqildi. B. Russel Aristotel ishlab chiqqan tizim qadimgi falsafaga umuman xos bo'lmagan formal logikaning ibtidosi ekanligini ta'kidlaydi va logik kategoriyalarni til va nutqning namoyon bo'lishi natijasi sifatida tahlil qiladi. [3. 217]

Aristotel o'zining "Metafizika" asarida xatolar va me'yordan chekinishlar mohiyatini izohlab beruvchi nazariyani ishlab chiqadi. U uchta mantiqiy qonunni shakllantirar ekan, ularni turli nuqtai nazardan tahlilga tortadi. *Qarama-qarshiliklarning mavjud emasligi* qonunining formal talqini uning asarlarida quyidagicha ifodalangan: "...bir-biriga zid keluvchi narsalar bir vaqtning o'zida va bitta jihatdan haqiqiy bo'lishi mumkin emas..." va "...bir vaqtning o'zida muayyan fikrni to'g'ri tasdiqlash va inkor etish mumkin emas...". Aristotel ushbu qonunga ontologik talqinni berib, uni maishiy hayotning umumiy tamoyili sifatida ko'rsatadi.[4.34]

Alogizm, ya'ni mantiqqa zid keluvchi fikr yoki iboralar, adabiy va nutqiy uslublarda ko'pincha emotsional va ekspressiv ta'sirni kuchaytirish maqsadida qo'llaniladi. Bu uslubiy vositalar prosodiya bilan, ya'ni intonatsiya, urg'u va ritm bilan uyg'unlashganda, matn yoki nutqning semantik jihatdan chuqurlashishiga, tinglovchilar ongiga kuchli ta'sir ko'rsatishga imkon yaratadi.

Prosodik birliklar, masalan, ovoz balandligi, pauza, temp, intonatsiya va urg'u alogizmlarning mazmunini kuchaytirish uchun qo'llanadi. Ushbu vositalar yordamida matnda yoki nutqda anglashilmovchilik, hayrat, kulgi yoki kinoya kabi hissiy holatlar ifodalanadi. Misol uchun, kinoyali so'zlarni intonatsiyaning o'ziga xos shakli yordamida ifodalash orqali nutq alogizmini jonlantirish mumkin.

Prosodik birliklar bilan birgalikda alogizm, tinglovchining e'tiborini jalb qilish, ularni mulohaza yuritishga undash va ba'zan esa, hatto ma'noni chuqurroq anglashga majbur qilish uchun xizmat qiladi.

Masalan, intonatsiya – gapning maqsadi (savol, buyruq, his-hayajon) haqida ma'lumot beradi. Shuningdek, urg'u so'z yoki gapdagi muhim qismlarni ta'kidlaydi. Shu yo'sinda, prosodik birliklar nutqning mazmunini yanada to'liqroq va ifodalibroq qilib ko'rsatadi:

- Intonatsiya: savol, buyruq yoki kinoyani ifodalashda qo'llaniladi.
- Urg'u: so'z yoki iboralarga alohida e'tibor qaratish uchun ishlatiladi.
- Temp va pauza: tez yoki sekin gapirish, qisqa pauzalar qilish nutqning ta'sirchanligini oshiradi.

Alogizm va prosodiya birgalikda ishlatilganda, nutqning hissiy va semantik jihatdan chuqurlashishiga yordam beradi. Alogizmning mantiqqa zidligi prosodiya yordamida ta'kidlanib, tinglovchiga yanada ta'sirliroq va qiziqarliroq ko'rinadi.

Shunday qilib, alogizm va prosodiya o'zaro birlashib, nutqni yanada boyitadi, kutilmagan ma'nolarni ifodalashda yordam beradi va tinglovchiga kuchli hissiy ta'sir o'tkazadi.

Ingiliz adabiyotida alogizm tamoyiliga asoslangan stilistik vositalarni prosodik birliklar orqali qanday ta'sir kuchiga ega ekanligini ko'rsatib o'tamiz:

Charles Dickens "The Pickwick Papers" asarida zevgmaga murojaat qilgan:

Misol: "Miss Bolo [...] went straight home, in a flood of tears and a sedan chair."

Bu yerda "went" so'zi bir vaqtning o'zida ikki turli narsa – "a flood of tears" (yig'lash holati) va "a sedan chair" (fizik harakat) – bilan bog'langan. Prosodik jihatdan, bu ibora aytilganda "tears" so'ziga urg'u berish, "and a sedan chair"

qismida esa ovozni biroz balandlashtirish orqali humoristik effekt hosil qilinadi. Pauza esa kutilmagan aloqani ta'kidlaydi. [1.35]

William Shakespeare "Hamlet" asarida katahrezadan foydalangan quyidagi misolni ko'rib chiqamiz:

"I will speak daggers to her, but use none."

"Daggers" so'zi "speak" bilan bog'lanib, katahrezaga sabab bo'ladi, chunki bu so'zlar bir-biriga mos kelmaydi (tovushlar qurol emas). Ushbu misolda prosodik birliklar juda muhim: "daggers" so'ziga urg'u berish orqali gapning kinoyali va kuchli ma'nosi ta'kidlanadi. Pauza esa "but use none" qismidan oldin qilinib, mantiqiy kontrastni yaratadi. [2. 2]

William Shakespeare "Romeo and Juliet" asarida oksimorondan foydalangan:

"O brawling love! O loving hate!"

"Brawling love" va "loving hate" iboralari bir-biriga zid bo'lgan ma'nolarni birlashtiradi va oksimoron hosil qiladi. Prosodik jihatdan, bu iboralarda "love" va "hate" so'zlariga urg'u beriladi va bu ziddiyatli his-tuyg'ularni kuchaytiradi. Intonatsiya yuqoriga ko'tarilib, hissiy drammatizmni oshiradi. [3.1]

George Orwell "Animal Farm" kitobida *"All animals are equal, but some animals are more equal than others."* jumlasida paradokga murojaat qilgan. Bu paradoks orqali Orwell jamiyatdagi adolatsizlik va kamsitishlarni tanqid qiladi. Prosodik jihatdan, "equal" so'ziga urg'u berilib, pauza qilinadi, keyin "but" so'zidan keyin yana "more equal" iborasiga ta'kid beriladi. Bu yordamida tinglovchiga mazkur g'alati va ziddiyatli jumlaning ma'nosi ochib beriladi. [4. 10] Ushbu misollarda prosodik birliklar (intonatsiya, urg'u, pauza va ovoz balandligi) stilistik vositalarning ma'nosini kuchaytirishga yordam beradi, jumlaning ta'sirini tinglovchiga yanada jonliroq etkazadi.

Adabiyotlar:

1. Попов. "Poetics" 1974.40p
2. Аристотель. Собрание сочинений в 4-х томах. – М.: 1976 – 1983 гг. с 16-17
3. Рассел Б. История западной философии. В 2-х т. Т. 1. – М.: «Миф», 1993. С217
4. Аристотель. Собрание сочинений в 4-х томах. – М.: 1976 – 1983 гг. 1061b 34-1062a
5. Charles Dickens, The Pickwick Papers, Chapman & Hall, London, 1837, Chapter: 35
6. William Shakespeare, Hamlet, Scene: Act 3, Scene 2, First Folio, 1623

7. William Shakespeare, *Romeo and Juliet*, Scene: Act 1, Scene 1, First Folio, 1623
8. George Orwell, *Animal Farm*, 10, 1945, Secker & Warburg (UK)